

PISTOLET MAKOROV VA GLOCK-17 PISTOLETLARINING O'ZIGA XOSLIGI VA FARQLI JIHLARI

Achilov Akmal Abdullayevich

podpolkovnik , CHOTQMBYU Qurollanish va otish kafedrası katta
o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15015886>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 7-mart 2025 yil
Ma'qullandi: 8-mart 2025 yil
Nashr qilindi: 13-mart 2025 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Tarixdan barchamizga ma'lumki, Vatan himoyasi har bir millatga va halqlar uchun muqaddas bo'lib kelgan. Vatan himoyasida qancha qancha jangchilar o'z jonlarini fido qilishgan. Jang maydonidagi jangchining muvaffaqiyati uning zamonaviy qurolga ega ekanligi va uni jang maydonida mohirona qo'llay olishiga bog'liq

Hozirgi kunda dunyoning rivojlangan davlatlaridagi zamonaviy armiyalar o'z harbiy xizmatchilarni zamonaviy qurollar bilan ta'minlashga katta e'tibor qaratib kelmoqda. Zamonaviy jang sahnasida jangchining asosiy qurol bu stvol uzun avtomatik qurollar hisoblanadi, shu bilan birga zaxira qurol sifatida pistoletlar ham muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyodagi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar armiyalari hozirgi kunda PM va Glock-17 pistoletlaridan foydalanishmoqda.

Hozirgi kunda dunyoda yuz berayotgan qurolli to'qnashuvlar va jangovar harakatlarda yuqoridagi pistoletlarning qaysi biri taktik texnik tavsifiga ko'ra unumiligi yuqori

Pistolet Makorov va Glock-17 pistoletlarini konstruksiya jihatdan farqlarini ko'rib tahlil qilamiz:.

Pistolet Makorov va Glock-17 pistoletlari oddiy va qulay konstruksiyaga ega; -PMda zatvorning erkin harakatlanish tamoyiliga asoslangan, Glock-17da stvolning ortga tepkinishi tamoyiliga asoslangan;

Glock-17 pistoletida stvol kanalidagi bosimning kattaligi o'qning boshlang'ich tezligini yuqori bo'lishini ta'minlaydi;

-PM pistoleti 32 ta qismdan, Glock-17 pistoleti 33 ta qismdan iborat;

-ishlab chiqaruvchi tomonidan PM pistoletiga 6 ming donagacha, Glock17 pistoletiga 10 ming donagacha o'q uzish zaxirasi berilgan (ushbu pistoletlarda o'tkazilgan tajribada PM pistoletidan 50 ming dona o'q uzilgandan so'ng ham texnik jihatdan soz holda qolgan, Glock-17 pistoleti 300 ming dona o'q uzilgandan so'ng texnik nosoz holga kelgan);

Glock-17 pistoletida zamonaviy "polimer" materialdan foydalanilganligi pistoletning og'irligiga ijobiy ta'sir o'tkazgan, pistolet patronlarsiz 625 gramm, patronlari bilan 905 gramm og'irlikka ega;

- PM pistoleti Glock-17ga qaraganda patronlarsiz bir oz og'ir, pistolet patronlarsiz 730 gramm, patronlari bilan 810 gramm og'irlikka ega; PM pistoleti va Glock-17 pistoletlarining hajm jihatidan farqlari:

PM pistoletining uzunligi 186 mm, Glock-17 pistoleti 186 mm;

PM pistoletining eni 30,5 mm, Glock-17 pistoleti 33 mm;

PM pistoletining bo'yi 127 mm, Glock-17 pistoleti 138 mm.

PM pistoleti va Glock-17 pistoletlarining jangovar imkoniyatlari:

Pistolet Makorov pistoletida 9x18mm patroni qo'llaniladi, Glock17 pistoleti 9x19 mm "Parabellum1" patroni qo'llaniladi, Glock-17 pistoleti patroni kuchli;

1 Parabеллум 9x19 мм Парабеллум-пистолетный унитарный патрон, разработанный в 1902 году немецким оружейником Георгом Люгером под одноимённый пистолет Люгер-Парабеллум.

Pistolet Makorov pistoletida o'qning boshlang'ich tezligi 315 m/s, Glock-17 pistoletida 360 m/s tezlikka ega bu jihatdan ham Glock-17 oldinda; o'q uzish uzoqligi to'g'risida taqqoslashning unchalik ahamiyati yo'q, chunki nishonga olib otishning o'rtacha masofasi 30-40 metr, mohir o'qchi 50-60 metrgacha nishonni mo'ljalga olishi mumkin, har ikki pistoletdan otilgan o'q yuqoridagi masofada zarar yetkazish imkoniyatini yo'qotmaydi;

Pistolet Makorov pistoletida magazin sig'imi 8 dona, Glock-17 pistoleti 17 dona;

Pistolet Makorov pistoletida magazinni yechish Glock-17 pistoletiga nisbatan noqulay va ko'p vaqt sarfi talab etiladi.

PM pistoleti va Glock-17 pistoletlarining ergonomik jihatdan farqlari: - Pistolet Makorov pistoletiga nisbatan Glock-17 pistoletining dastagidan ushlab qulay, pistolet dastagini turli hajmdagi qo'l uchun moslashtirish uchun moslamalarga ega;

Glock-17 pistoletida saqlagich uchun qo'shimcha harakat talab etilmaydi, PM pistoletida saqlagichdan yechish uchun qo'shimcha harakat talab etiladi;

- Glock-17 pistoletini suv ostida 3 metrgacha chuqurlikda yaqin masofada nishonni yo'q qilish uchun qo'llash mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, zamonaviy jangovar harakatlar sahnasida harbiy xizmatchilarni jangovar imkoniyatlarini oshirishda Glock-17 pistoleti o'zining taktik texnik va jangovar imkoniyatlar bo'yicha zamon talablariga to'liq javob beradi.

PM pistoleti ham yillar davomida o'zining taktik texnik va jangovar imkoniyatlari bo'yicha katta tajribalardan muvaffaqiyatga erishgan qurol, lekin hozirgi kundagi jangovar harakatlar talablariga to'liq javob bera olmaydi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holda quyidagilarni taklif etamiz:

-jangovar bo'linmalarni Glock-17 pistoletlari bilan ta'minlash;

harbiy xizmatchilar uchun Glock-17 pistoletini shahar sharoitida yaqin masofadan jangovar qo'llashga oid mashqlarni ishlab chiqish va jangovar tayyorgarlik mashg'ulotlariga joriy etish; PM pistoletini takomillashtirish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nastavlenie po strelkovomu delu: 9-mm pistolet Makarova (PM)-M.: Voennoe izdatelstvo Ministerstva oborony SSSR, 1973.

2.Neizvestnyy Makarov. // jurnal «Orujie», № 10, 2004 (spetsialnyy vypusk), s. 14 .

3.Ofitsialnyy sayt firmy Glock // URL: [https://- 1. Ofitsial'nyy sayt firmy Glock // URL:](https://-1.ofitsial'nyy sayt firmy Glock // URL:)

4.Sravnienie xarakteristik PM i Glock 17. Tak li plox sovetskiy pistolet? | Orujie i texnika | Dzen (dzen.ru).

5. Juk A.B. Ensiklopediya strelkovogo orujiya.-M..Voenizdat, 1998.